

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ОБУЧАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Юлдашева Замира Джуманазаровна

Старший преподаватель

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10617040>

На этапе интеграции образования в единое европейское научное пространство возрастают требования к уровню знаний студентов. Одним из важных условий обеспечения высокого качества подготовки будущих специалистов, готовых к постоянному профессиональному росту, способных учиться на протяжении всей жизни, является усиление роли самостоятельной работы [1]. Самостоятельная работа исследуется применительно к изучению конкретных дисциплин, в частности, иностранных языков, где также наблюдается разнообразие мнений относительно сущности, роли, путей организации и управления самостоятельной работой студентов при обучении неродному языку. Так, по Р. Миньяр-Белоручеву самостоятельная работа трактуется как форма обучения, предусматривающая индивидуальную работу студентов в соответствии с установкой преподавателя или учебника [2]; Е. Иващик предлагает рассматривать самостоятельную работу как средство организации и управления коммуникативно-познавательной деятельностью обучаемых [3]. Вместе с тем несмотря на то, что понятие самостоятельной работы постоянно является предметом исследования педагогов, психологов и методистов, по-прежнему остается весьма актуальным глубокое изучение и анализ состояния данной проблемы в теории и практике обучения в вузе, в частности, на довузовском этапе.

Одной из важнейших проблем самостоятельной работы является определение ее сущности. Анализ научной литературы свидетельствует о многочисленности и многообразии толкований данного понятия. Характерной чертой всех определений самостоятельной работы является усиление одного из ее признаков, и, в конечном счете, ни одна из дефиниций не раскрывает полностью ее сути. Наиболее полное определение самостоятельной работы с точки зрения самого субъекта, на наш взгляд, дает И. Зимняя: самостоятельная работа студента - это «целенаправленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и результату деятельность [1]», выполнение которой требует достаточно высокого уровня самосознания, самодисциплины, личной ответственности и которая доставляет удовлетворение как процесс самосовершенствования и самопознания.

Самостоятельная работа студентов на уроках русского языка представляет собой многогранное явление, синтез нескольких направлений: вид учебно-познавательной деятельности; дидактическая форма совместной аудиторной и внеаудиторной учебной деятельности студента и преподавателя, которая учитывает индивидуальные способности каждого студента; средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность в новой для них языковой среде. Обобщив теоретический и практический опыт исследователей, мы определяем сущность самостоятельной работы в единстве процессуальной и содержательной сторон и предлагаем понимание самостоятельной работы студентов данного этапа как высшей

формы организации учебно-познавательной деятельности студентов, которая рассматривается в контексте процесса управления формированием личности специалиста и подготовки его к непрерывному профессиональному самообразованию, как внутренне мотивированной, целенаправленной деятельности, осуществляемой под опосредованным руководством преподавателя в аудиторное и внеаудиторное время с целью овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками в процессе обучения русскому языку.

В современной дидактике педагогическая проблема самостоятельной работы в вузе заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной работы сформировался не «средний» студент, а самостоятельно мыслящая личность. Это достигается путем рациональной организации самостоятельной работы, формирования у студентов готовности и мотивации к ее выполнению, эффективного управления, активизации, соблюдения этапности в ее (само)организации и проведении, разнообразия ее видов, обязательного (само)контроля ее результатов и т. д [3].

Формами организации самостоятельной работы студентов могут быть как индивидуальная работа, так и работа в парах и подгруппах. Наиболее эффективными формами вовлечения студентов в разнообразную самостоятельную деятельность являются предметные кружки, тематические вечера, конкурсы на знание предмета, учебные экскурсии и т. п.

Задача организации самостоятельной работы в вузе поднимает ряд вопросов, относящихся к готовности самого студента как субъекта этой формы деятельности к ее осуществлению. Выделяют коммуникативную и психологическую готовность. Составляющими коммуникативной готовности являются лингвистическая и методическая. Психологическую готовность составляют мотивационная и интеллектуальная [4]. Практика языковой подготовки студентов показывает, что многие из них не готовы стать субъектами учебного процесса, что, в свою очередь, не позволяет им быстро и активно включиться в учебный процесс вузов. Все это свидетельствует об актуальности и важности формирования у студентов неязыковых вузах готовности к рациональному и эффективному осуществлению самостоятельной работы.

Таким образом, самостоятельная работа является одной из важнейших педагогических проблем в теории и практике высшей школы. В психолого-педагогической литературе накоплен значительный фонд работ, в которых ученые исследуют различные аспекты по изучению проблемы самостоятельной работы, осуществляют поиск новых решений вопросов, относящихся к ее сущности, организации, управлению, активизации, классификации видов, готовности студентов к выполнению самостоятельной работы и др., требующих постоянного изучения в силу как многогранности и сложности данного понятия, так и происходящих изменений в современном мире образования. В научных трудах прослеживается динамика рассмотрения самостоятельной работы от характеристики только ее внешней стороны до анализа единства внешней и внутренней сторон.

Самостоятельная работа студентов неязыковых вузов подготовительных на парах русского языка рассматривается как синтез нескольких направлений: вид учебно-познавательной деятельности, дидактическая форма совместной аудиторной и

внеаудиторной учебной деятельности студента и преподавателя, средство вовлечения студентов в самостоятельную познавательную деятельность в новой для них языковой среде. Сущность самостоятельной работы студентов определяется нами в единстве процессуальной и содержательной сторон и понимается как внутренне мотивированная, целенаправленная деятельность, осуществляемая под опосредованным руководством преподавателя в аудиторное и внеаудиторное время с целью овладения профессиональными знаниями, умениями и навыками в процессе обучения русскому языку в неязыковых вузах.

References:

1. Abdugafforova A., Akhmedova M. Formation of cognitive universal learning actions of primary class in teaching the Russian language //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 12. – С. 47-53.
2. Ахмедова М.А., Масадиков Ш.У. Роль инновационных технологий в развитии речи // Экономика и социум. 2021. №1-1 (80). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-innovatsionnyh-tehnologiy-v-razviti-rechi> (дата обращения: 03.02.2024).
3. Валиева Х. А. 2023. Развитие словарного запаса студентов на занятиях русского языка в негосударственном вузе. *Konferensiyalar / Conferences*. 1, 1 (Nov. 2023), 105–108.
4. Masalimova A. Means of Intensifying the Process of Teaching the Russian Language Based on Modern Technologies //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1-4.